

Una nueva especie de *Xerocrassa* Monterosato, 1892 para el sur de la península ibérica: *Xerocrassa lacipensis* n. sp. (Mollusca: Gastropoda: Geomitridae)

A new species of *Xerocrassa* Monterosato, 1892 in the south of the Iberian Peninsula: *Xerocrassa lacipensis* n. sp. (Mollusca: Gastropoda: Geomitridae)

Juan Sebastián TORRES ALBA* & Josep QUINTANA CARDONA**, ***

Recibido el 13-V-2021. Aceptado el 8-VI-2021

RESUMEN

En el presente trabajo se describe una nueva especie de *Xerocrassa* Monterosato, 1892 para la provincia de Málaga, España. *Xerocrassa lacipensis* n. sp. supone la quinta especie perteneciente a éste género en Andalucía, donde están presentes *Xerocrassa subrogata* (L. Pfeiffer, 1853), *Xerocrassa cobosi* (Ortiz de Zárate López, 1962), "*Xerocrassa*" *jimenensis* (Puente & Arrébola, 1996) y "*Xerocrassa*" *zaharensis* (Puente & Arrébola, 1996). La nueva especie se caracteriza por poseer una concha aquillada en su última vuelta, característica sólo compartida por *X. cobosi*, endémica de la sierra de Gádor (Almería) de la que se diferencia, anatómicamente, por el falo proporcionalmente más corto y grueso. El sistema genital de *Xerocrassa lacipensis* n. sp. es semejante al de *X. subrogata*, del que se diferencia por la situación del inicio del conducto deferente, situado en las proximidades de las glándulas multifidas.

ABSTRACT

In the present work we describe a new species of *Xerocrassa* Monterosato, 1892 for the province of Málaga, Spain. *Xerocrassa lacipensis* n. sp. is the fifth species belonging to this genus present in Andalucía, where are already present *Xerocrassa subrogata* (L. Pfeiffer, 1853), *Xerocrassa cobosi* (Ortiz de Zárate López, 1962), "*Xerocrassa*" *jimenensis* (Puente & Arrébola, 1996) and "*Xerocrassa*" *zaharensis* (Puente & Arrébola, 1996). The new species is characterized for having a keel in the last whorl, feature only shared by *X. cobosi*, endemic from Sierra de Gádor (Almería) from which it differs anatomically is its proportionality shorter and thicker phallus. Genital system of *Xerocrassa lacipensis* n. sp. is similar to *X. subrogata*, from which it differs by the initial position of the vas deferent, placed near the multifide glands.

urn:lsid:zoobank.org:pub:56E26AF3-7DBC-4490-9176-F98D3AD2A0AC

PALABRAS CLAVE: Lacipo, Casares, Málaga, concha aquillada, inserción del conducto deferente.

KEY WORDS: Lacipo, Casares, Málaga, Keeled shell, insertion of the vas deferent.

* Dr. Gálvez Moll, 32, 29011 Málaga. E-mail: jstorresalba@yahoo.es

** Gustau Mas 79, 1er, 07760 Ciutadella de Menorca, Illes Balears.

*** Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Universitat Autònoma de Barcelona, Edificio ICTA-ICP, Calle de las Columnas s/n, Campus de la UAB, 08193 Cerdanyola del Vallés, Barcelona E-mail: Picoguevo@gmail.com

Figura 1. Nomenclatura del sistema genital de *Xerocrassa lacipensis* n. sp. (paratipo procedente del Canuto de la Utrera, CBQ-5666b). Abreviaturas, a: atrio; bc: bolsa copulatrix; cbc: conducto de la bolsa copulatrix; cd: conducto deferente; ep: epifalo; f: falo; gm: glándulas multifidas; mrp: músculo retractor del pene; o: oviducto; ol: oviducto libre; p: pene; sd: saco del dardo; v: vagina.

Figure 1. Nomenclature of the genital system of *Xerocrassa lacipensis* n. sp. (paratype from Canuto de la Utrera, CBQ-5666b). Abbreviations, a: atrium; bc: bursa copulatrix; cbc: duct of bursa copulatrix; cd: vas deferent; ep: epiphallus; f: phallus; gm: multifid glands; mrp: penis retractor muscle; o: oviduct; ol: free oviduct; p: penis; sd: dart sacs; v: vagina.

INTRODUCCIÓN

De distribución mediterránea, el género *Xerocrassa* Monterosato, 1892 está bien representado en la zona oriental de la Península Ibérica e Islas Baleares (SCHILEYKO, 2005; CADEVALL Y OROZCO, 2016). En Andalucía están des-

critas entre dos y cuatro especies: *Xerocrassa subrogata* (L. Pfeiffer, 1853), *Xerocrassa cobosi* (Ortiz de Zárate, 1962), "*Xerocrassa*" *jimenensis* (Puente & Arrébola, 1996) y "*Xerocrassa*" *zaharensis* (Puente & Arrébola, 1996), si bien es

cierto que RUIZ *ET AL.* (2006) sugieren la presencia de más especies, aún no descritas, en esta región.

Las dudas taxonómicas referentes a "*X. zaharensis*" y "*X. jimenensis*" (sobre si pertenecen o no al género *Xerocrassa*) son debidas a la peculiar morfología de los sacos del dardo y sus diferencias con los géneros *Trochoidea* y *Xerocrassa*. En estos dos géneros los sacos del dardo son (según la nomenclatura utilizada por SCHILEYKO, 1998) "apéndices vaginales" sencillos (SCHILEYKO, 2005: fig. 2541B y 2544B), en tanto que los apéndices ensanchados de "*X. zaharensis*" y "*X. jimenensis*" son, externamente, más parecidos a unos "estiloforos" (*sensu* SCHILEYKO, 1998), lo cual plantea la necesidad de un cambio de asignación genérica en ambos casos.

La separación de las diferentes especies incluídas en el género *Xerocrassa* a partir de caracteres exclusivamente conchiliológicos resulta, en muchos casos, complicada, siendo necesario el estudio de las partes blandas (RUIZ *ET AL.* 2006), incluso para la distinción con otros géneros. En casos muy concretos, la distribución muy localizada y disjunta de ciertos taxones puede resultar útil a la hora de identificarlos a partir solamente de conchas vacías.

En el presente trabajo se ofrecen datos novedosos referentes al género *Xerocrassa* en el sur de la Península

Ibérica, al describirse una nueva especie taxonómicamente bien caracterizada, tanto desde el punto de vista conchiliológico como anatómico, confirmando, de esta manera, la hipótesis antes mencionada de RUIZ *ET AL.* (2006) sobre la riqueza de este género en Andalucía.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente estudio se ha llevado a cabo a partir de 26 conchas y diez ejemplares vivos que han sido diseccionados. Los dibujos del sistema genital y sus medidas se han realizado a partir de fotografías, tomadas con la ayuda de una lupa binocular. La nomenclatura de las diferentes partes del sistema genital aparece en la Figura 1. Las conchas de *Xerocrassa lacipensis* n. sp. han sido comparadas con las de "*X. jimenensis*" de la provincia de Málaga, "*X. zaharensis*" de Zahara de la Sierra (Cádiz), *X. subrogata* (= *Xerocrassa murcica* [Guirao in Schmidt, 1854]) y *X. cobosi*, ambas de la provincia de Almería. El sistema genital de *Xerocrassa lacipensis* n. sp. ha sido comparado con las figuras publicadas por ORTIZ DE ZÁRATE (1962) y PUENTE & ARRÉBOLA (1996). También se ha comparado la concha y el sistema genital con el de *Peritotidea bermejensis* Torres Alba *et al.*, 2018, presente en sierras peridotíticas próximas a la localidad típica.

SISTEMÁTICA

Filo MOLLUSCA Cuvier 1795
 Clase GASTROPODA Cuvier 1795
 Orden STYLOMMATOPHORA A. Schmidt, 1855
 Superfamilia HELICOIDEA Rafinesque 1815
 Familia GEOMITRIDAE Boettger 1909
 Género *Xerocrassa* Monterosato 1892

Xerocrassa lacipensis n. sp.

urn:lsid:zoobank.org:act:0906FCDB-6D24-486D-8DD1-8498578BD6C3

Material tipo. *Holotipo:* ESPAÑA • 1 concha (Fig. 2, diámetro 9 mm, altura 5 mm); provincia de Málaga, Casares, Canuto de la Utrera; 36°23'35"N, 5°15'53"W; 90 m.s.n.m.; 20 Oct. 2007; leg. J.S. Torres; Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN15.05/200135). *Paratipos:* • 1

Figura 2. Holotipo de *Xerocrassa lacipensis* n. sp. (diámetro: 9 mm), Canuto de la Utrera, Málaga.
Figure 2. Holotype of *Xerocrassa lacipensis* n. sp. (diameter: 9 mm), Canuto de la Utrera, Málaga.

concha; mismos datos que el holotipo; Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MZB 2021-1075) • 11 conchas (Fig. 3A y 3B); mismos datos que el holotipo; Colección de Juan Sebastián Torres Alba (Málaga, Andalucía) número 10507 • 6 ejemplares; mismos datos que el holotipo; Colección de Josep (Bep) Quintana Cardona (Ciudadella de Menorca, Illes Balears) números 5420 y 5666a. Los sistemas genitales (10 ejemplares) se conservan en una solución de alcohol al 70%, en un único frasco de 8 ml, conservado en la colección de Josep Quintana, con número de registro 5666b.

Localidad tipo: Canuto de la Utrera, Casares, Málaga, UTM 30S TF9630, TF9730.

Derivatio nominis: El nombre específico hace referencia a Lacipo, antigua ciudad sobre la que posteriormente se estableció Casares (Málaga).

Descripción

Concha. Pequeña, delgada, espira cónica baja, con 6½-7 vueltas convexas, con sutura profunda. Abertura oval, más ancha que alta, con peristoma cortante, presentando un callo interior de color blanco. Márgenes de la abertura convergentes, el inferior poco reflejado en el ombligo. Última vuelta 1½ veces más ancha que la anteuúltima, aquillada, formando un cordón algo aserrado en la periferia, ligeramente descendiente en su parte final. Estriación fina y regular en las primeras vueltas, algo irregulares en la última, a medida que se acercan a la periferia, más tenues en la parte inferior de la concha, debilitándose aún más en las proximidades del ombligo. Ombligo mediano, de 1/5 del diámetro total de la concha, algo excéntrico, que permite ver el desarrollo de las vueltas. Concha de color córneo, con manchas y líneas espirales irregulares de color marrón oscuro. En algunos ejemplares dichas manchas se fusionan, dándole a la concha una coloración muy oscura, casi uniforme. La parte inferior de la concha es siempre de color córneo o beige muy claro y uniforme, mostrando,

a veces, trazas de líneas espirales. Ápice muy oscuro, con protoconcha de 1½ vueltas. En los ejemplares de color claro las primeras vueltas presentan flama-ciones más oscuras que se van atenuando progresivamente. Los valores referentes a las medidas de la concha aparecen en la Tabla I.

Comentarios. *Xerocrassa lacipensis* n. sp. se diferencia de *X. subrogata* por su forma aquillada. En "*X. jimenezis* y "*X. zaharensis* la última vuelta es subangulosa o redondeada. *Xerocrassa lacipensis* n. sp. se diferencia de *X. cobosi* por una concha de mayor tamaño, sin pilosidad, y por la posesión de una concha con una quilla más acusada con un cordón periférico (Fig. 3). De *Peridotitea bermejensis* Torres Alba et al., 2018, se diferencia por presentar esta última una concha con perfil no aquillado y por la pilosidad evidente que presenta en la superficie de la misma.

Sistema genital. Fallo con el extremo generalmente muy agudo y algo curvado. Su diámetro va aumentando progresivamente hasta llegar al conducto deferente. El epifalo puede ser más corto que el fallo (Fig. 5J, Tabla II) o entre 1,5 y 2,5

Figura 3. A, B: paratipos de *Xerocrassa lacipensis* n. sp. (diámetro: 9,7 mm y 8,1 mm); C: "*X.*" jimenezensis, Torcal de Antequera (Málaga) (diámetro: 9 mm); D: "*X.*" zaharensis, Zahara de la Sierra (Cádiz) (diámetro: 8,5 mm) E: *X. cobosi*, Alhama de Almería (Almería) (diámetro: 5 mm, altura: 2,5 mm).
Figure 3. A, B: paratypes of *Xerocrassa lacipensis* n. sp. (diameter: 9,7 mm and 8,1 mm); C: "*X.*" jimenezensis Torcal de Antequera (Málaga) (diameter: 9 mm); D: "*X.*" zaharensis, Zahara de la Sierra (Cádiz) (diameter: 8,5 mm) E: *X. cobosi*, Alhama de Almería (Almería) (diameter: 5 mm, height: 2.5 mm).

Tabla I. Medidas de la concha de *Xerocrassa lacipensis* n. sp.
 Table I. Measurements of the shells of *Xerocrassa lacipensis* n. sp.

Diámetro n	Máx.-mín.	Promedio	SD	Altura n	Máx.-mín.	Promedio	SD

veces la longitud del falo y con un diámetro bastante constante en toda su longitud. En algunos ejemplares aparecen algunas estrangulaciones poco marcadas (Fig. 5A y 5C). La zona del pene más próxima al atrio (y que ocupa aproximadamente dos tercios de la longitud total del pene) es muy corta y ancha, mientras que la zona más próxima al músculo retractor (diferenciada de la zona anterior por una estrangulación más o menos marcada) se va acomodando progresivamente al diámetro del epifalo. El pene siempre es más corto que el epifalo y algo más largo que el falo (Tabla II). El valor medio del diámetro máximo del pene es unas tres veces el diámetro del epifalo. Vagina con un diámetro bastante constante en toda su longitud. La vagina es más corta (en relación a los valores medios de la Tabla II) que el epifalo (en solo tres de los ejemplares estudiados la vagina es más larga). Las glándulas multífidas pueden ser sencillas o bífidas, muy variables tanto en su número como en su disposición. Sacos del dardo bastante pequeños, aunque con un tamaño bastante variable y con una longitud menor a las glándulas multífidas. Tanto las glándulas multífidas como los sacos del dardo se insertan en el extremo distal de la vagina. El inicio del conducto deferente se sitúa siempre muy próximo a las glándulas multífidas. En ocho de los ejemplares estudiados, la longitud del conducto de la bolsa copulatriz es más corta que la longitud total del falo y el epifalo. La bolsa copulatriz es muy aplana y muestra un contorno reniforme más o menos alargado o triangular.

Comentarios. En líneas generales, la anatomía del sistema genital de *Xerocrassa lacipensis* n. sp. es semejante al de *X. subrogata*. Sin embargo, en *Xerocrassa*

lacipensis n. sp. el inicio del conducto deferente se sitúa en las proximidades de las glándulas multífidas, en tanto que en *X. subrogata* se sitúa en el límite entre el oviducto y el oviducto libre (Puente, 1994: lám. 20, figs. 1, 3 y 5). La anatomía genital de *Xerocrassa lacipensis* n. sp. se diferencia de *X. cobosi* por el falo proporcionalmente más corto y grueso. *Xerocrassa lacipensis* n. sp. se diferencia de "*X. zaharensis*" y "*X. jimensis*" por la posesión de unos sacos del dardo sin ningún tipo de ensanchamiento, al contrario de lo que sucede en estas dos especies (PUENTE Y ARRÉBOLA, 1996: figs. 3-7, 12-15, 16-19 y 20-22). El diámetro del conducto deferente de *Xerocrassa lacipensis* n. sp. es notablemente menor que el de *Peridotitea bermejensis*. Además, la vagina de *Xerocrassa lacipensis* n. sp. es proporcionalmente más larga y estrecha.

Distribución

Sólo conocida de la localidad tipo (Fig. 4).

Hábitat

Roquedales calizos y áreas de areniscas colindantes a éstos. Los ejemplares vivos se localizaron bajo piedras, en la base de plantas y en muros de construcciones. Es relativamente frecuente encontrar conchas vacías de la especie en la hojarasca de *Pistacia lentiscus*, muy común en la zona.

Amenazas y medidas de conservación

Al desconocer el área exacta de distribución de la especie y la evolución temporal de la población muestreada, es difícil valorar su estado de conservación. La presencia de explotaciones de canteras para la extracción de áridos en la localidad típica supone una amenaza debido a la destrucción de su hábitat.

Tabla II. Medidas (en mm) del sistema genital de *Xerocrassa lacipensis* n. sp. Las longitudes (l) y los diámetros (d) corresponden a los ejemplares A-J de la Figura 5. C.D.: conducto deferente; C.B.C.: conducto de la bolsa copulatrix; B.C.: bolsa copulatrix; lt*: longitud total del fallo, epifallo y pene. SD: desviación estándar.

Table II. Measurements (in mm) of genital system of *Xerocrassa lacipensis* n. sp. Lengths (l) and diameters (d) belong to the specimens A-J from Figure 5. C.D.: vas deferent; C.B.C.: duct of bursa copulatrix; B.C.: bursa copulatrix; lt*: total length of phallus, epiphallus and penis. SD: standard deviation.

	FALO		EPIFALO		PENE		lt*	C.D.		VAGINA		C.B.C. d	B.C. d
	l	d	l	d	l	d		l	l	d	l		
A	1.5	0.5	3.2	0.4	2.3	1.1	7.1	6.2	2.5	0.5	4.1	0.3	1.3
B	1.9	0.5	2.8	0.4	2.6	1.3	7.4	6.5	2.6	0.5	4.5	0.2	1.6
C	1.8	0.5	3.2	0.4	1.9	1.2	7.0	7.7	2.4	0.5	3.7	0.3	2.1
D	1.2	0.3	2.4	0.3	2.1	0.9	5.8	5.6	2.6	0.3	4.3	0.2	1.4
E	1.6	0.5	4.1	0.5	2.2	1.4	8.0	6.7	2.0	0.6	3.5	0.2	1.7
F	1.5	0.4	2.3	0.4	1.7	1.2	5.7	6.0	3.0	0.5	4.2	0.3	1.8
G	1.5	0.4	3.1	0.3	2.0	1.1	6.7	5.8	2.0	0.5	4.2	0.2	1.3
H	1.8	0.4	3.1	0.4	2.0	1.2	6.9	7.3	2.7	0.5	3.7	0.2	1.8
I	1.7	0.4	2.5	0.4	2.0	1.1	6.3	7.2	2.3	0.4	3.5	0.2	1.7
J	2.2	0.5	2.0	0.4	1.9	1.3	6.2	6.1	2.5	0.5	3.1	0.2	1.6
Máx.	2.2	0.5	4.1	0.5	2.6	1.4	8.0	7.7	3.0	0.6	4.5	0.3	2.1
Mín.	1.2	0.3	2.0	0.3	1.7	0.9	5.7	5.6	2.0	0.3	3.1	0.2	1.3
Promedio	1.7	0.4	2.9	0.4	2.1	1.2	6.7	6.5	2.4	0.5	3.9	0.2	1.6
SD	0.2769	0.0551	0.5872	0.0502	0.2429	0.1392	0.7085	0.7120	0.3009	0.0678	0.4648	0.0326	0.2410

Figura 4. Mapa de distribución de *Xerocrassa lacipensis* n. sp.
Figure 4. Distribution map of *Xerocrassa lacipensis* n. sp.

Figura 5. Sistema genital de *Xerocrassa lacipensis* n. sp. de la Sierra de la Utrera (Casares, Málaga). Las flechas negras indican la posición de la que parte el conducto deferente. El color gris resalta la posición de los sacos del dardo.

Figure 5. Genital system of *Xerocrassa lacipensis* n. sp. from Sierra de la Utrera (Casares, Málaga). Black arrows show the position where vas deferens starts. Grey shading indicates dart sac position.

CONCLUSIONES

Con la descripción de *Xerocrassa lacipensis* n. sp. se eleva a entre tres y cinco el número de especies pertenecientes a este género en Andalucía. El conocimiento del número exacto dependerá de la realización de estudios detallados (anatómicos y genéticos) centrados en "*X. zaharensis*" y "*X. jimenezensis*".

Xerocrassa lacipensis n. sp. se caracteriza por una concha sin pilosidad, aquillada con un cordón periférico. El sistema genital se asemeja al de *X. subrogata*, del que se diferencia por la situación del inicio del conducto deferente, situado en las proximidades de las glándulas multifidas (en *X. subrogata* se sitúa en el límite entre el ovi-

ducto y el oviducto libre). En la nueva especie el falo es proporcionalmente más corto y grueso que en *X. cobosi*.

Es necesario realizar más muestreos en zonas próximas a la localidad típica para establecer con más certeza el área de distribución de la nueva especie para evaluar, de la forma más exacta posible, el estado real de conservación de la misma. De hecho, en la provincia de Málaga y Cádiz se han localizado poblaciones de aspecto similar, pero con las conchas más globosas y redondeadas, en las que no ha sido posible, de momento, realizar estudios anatómicos,

tan necesarios para la asignación taxonómica de estas poblaciones.

AGRADECIMIENTOS

A Javier Ripoll, por la elaboración del mapa de distribución y a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía por facilitar los permisos pertinentes para la obtención de muestras. Asimismo, agradecer los acertados comentarios del revisor anónimo, al ayudar a mejorar el manuscrito original.

BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO M.R. 1975. Fauna malacológica terrestre de la depresión de Granada II. El género *Helicella* Fer. 1821. *Cuadernos de Ciencias Biológicas*, Universidad de Granada, 4 (1): 11-28
- ARRÉBOLA J.R. 1995. *Caracoles terrestres (Gastropoda, Stylommatophora) de Andalucía, con especial referencia a las provincias de Sevilla y Cádiz*. Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla, 589 pp + 16 pl.
- BAREA J.M., BALLESTEROS E. Y MORENO D. 2008. *Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía* (4 tomos). Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- CADEVALL J. Y OROZCO A. 2016. *Caracoles y babosas de la Península Ibérica y Baleares*. Nuevas Guías de Campo Omega. 817 pp.
- ORTIZ DE ZÁRATE LÓPEZ A. 1962. Una especie nueva de *Helicella* (*Helicella* (*Xeroplexa*) *cobosi*). *Archivos del Instituto de Aclimatación de Almería*, 11: 41-43.
- ORTIZ DE ZÁRATE LÓPEZ A. 1963. Observaciones anatómicas y posición sistemática de varios helícidos españoles. VI. Anotaciones sobre las especies españolas del género *Helicella* subgénero *Xeroplexa*. *Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares*, 20 (1-4): 93-100.
- PUENTE A.I. 1994. *Estudio taxonómico y biogeográfico de la superfamilia Helicoidea Rafinesque, 1815 (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Tesis Doctoral, Universidad del País Vasco. 970 pp.
- PUENTE A.I. Y ARRÉBOLA J.R. 1996. Deux espèces nouvelles de *Trochoidea* (*Xerocrassa*) du sud de la péninsule Ibérique (Pulmonata, Helicoidea, Hygromiidae). *Bull. Mus. Nat. d'Hist. Nat., Paris* 4^e sér. 18 section A (1/2): 55-67.
- RUIZ A., CARCABA A., PORRAS A.I. Y ARRÉBOLA J.R.. 2006. *Caracoles Terrestres de Andalucía*. Fundación Gypaetus. 302pp.
- SCHILEYKO A.A.. 1998. *Treatise on Recent Terrestrial Pulmonate Molluscs*, part 1: Achatinellidae, Amastridae, Orculidae, Strobilopsidae, Spelaeodiscidae, Vallonidae, Cochlicopidae, Pupiliidae, Chondrinidae, Pyramidulidae: 1-127. *Ruthenica*, Supplement 2. Moscow.
- SCHILEYKO A.A. 2005. *Treatise on Recent Terrestrial Pulmonate Molluscs*, part 14. Helicodontidae, Ciliellidae, Hygromiidae: 1907-2047. *Ruthenica*, Supplement 2. Moscow.
- TORRES ALBA J.S., HOLYOAK D.T., HOLYOAK G.A., VÁZQUEZ F.E. Y RIPOLL J. 2018. An undescribed genus and species of Geomitridae (Gastropoda; Helicacea) from peridotite hills in Málaga province, Spain. *Iberus*, 36 (2): 111-123.